

№ 7
27.10.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA AXLOQ MASALASI

Qolandarova Dilafruz Karimovna

Urganch Davlat Pedagogika Instituti “Boshlang‘ich talim metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi

Rustamova Dilnoza

Urganch davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek pedagogikasining “otasi” va mamlakatimizda birinchilardan bo‘lib professor unvoniga sazovor bo‘lgan, jadidchilik harakati yetakchisi Abdulla Avloniy asarlaridagi axloqiy ta‘limotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, ta‘lim, pedagogik faoliyat, darslik, axloq, ma‘naviyat, xulq, odob.

THE PROBLEM OF MORALITY IN THE WORK OF ABDULLAH AVLONI

Kalandarova Dilafruz Karimovna

Urgench State Pedagogical Institute - teacher at the Department of Primary Education Methods.

Rustamova Dilnoza

Urgench State Pedagogical Institute, Faculty of Pedagogy, student of the Department of Primary Education

Annotation. This article describes the moral teachings in the works of Abdulla Avloni, the "father" of Uzbek pedagogy and one of the first in our country to be awarded the title of professor, leader of the Jadidist movement.

Keywords: upbringing, education, pedagogical activity, textbook, ethics, spirituality, behavior, manners.

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida Turkiston (Markaziy Osiyo) o‘lkasida pedagogik fikrlarning rivojlanishida, xalq maorifi ishlarini yuksaltirishda ilg‘or ziyolilarning xizmatlari kattadir. Abdulla Avloniy – shoir, dramaturg, publitsist. Shu bilan bir qatorda, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi. U faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha o‘qituvchilik qildi, maktablar uchun darsliklar yaratdi,

pedagogika fanining amaliy va nazariy masalalari bilan shug'ullandi. Shuni aytish joizki, u musulmon sharqi pedagogikasining ulug' bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o'zbek pedagogikasining asoschisi, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi faniga tamal toshi qo'ygan mutafakkirdir. U faoliyati davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi.

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati davomida bir jihatni ko'rishimiz mumkinki, yurtdoshlarini, zamondoshlarini, bolalarni dastlab tarbiyalab, so'ng ta'lim jarayoniga qadam qo'yadi. Shu sababli Abdulla Avloniy asarlarining katta qismi ham ma'naviy-axloqiy tushunchalar bilan bog'liqdir. Zero, ma'naviy qashshoq insonlar bilan kelajagi porloq jamiyat qurib bo'lmasligi hayot haqiqatidir. Barkamol insonni tarbiyalash vazifasi esa muayyan darajada maktab zimmasiga yuklatilgan. Uning qalamiga mansub "Turkiy Guliston yoxud axloq", "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Maktab Gulistoni" asarlarida yoritilgan ta'limot hozirgi kunga kelib ham o'z mavqeyini yo'qotmagan. Muallifning "Muallimi soniy" (2-sinf uchun) kitobi terma kitobga o'xshash bo'lib, "Alifbodan so'ng o'qutmoq uchun yozilgan, bolalar ruhiga, bilim saviyasiga mos keladigan sodda, didaktik axloqiy-ma'rifiy hikoyalar, she'rlar bilan ziynatlangan darslikdir. Ko'pgina she'rlar yod olishga, ifodali va rollarga bo'lib o'qishga mo'ljallangan. Bu kitob 40 darsga mo'ljallangan bo'lib, unda o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish, badiiy asarni yod olish, ifodali va ta'sirchan o'qishga e'tibor beriladi. Kitobni varaqlar ekanmiz, muallifning "Saxiylik" va "Baxillik", "Arslon ila ayiq", "Nafsi buzuq hayitda o'lar", "Aqlli qarg'a", "Aqlli bola", "Qalampir ila cho'l yalpizi", "Ovoz", "Xrus (xo'roz)ila bo'ris", "Aqlli bog'bon", "Soqi ila onasi", "Bolari ila Pashsha" kabi hikoya va masallarida nafs balosi va ochko'zlik, yolg'onchilik, baxillik, hasadgo'ylik, janjalkashlik, takabburlik, manmanlik, yalqovlik, tekinxo'rlik, nodonlik va jaholat, soxta do'stlik, nomardlik qattiq qoralanadi, rostgo'ylik, saxiylik, chin do'stlik, xushfe'llik, xushmuomalalik, yaxshilik qilish, aql va donishmandlik, mehnatsevarlik, mardlik kabi fazilatlar esa sharaflanadi. Bunday ma'rifiy, ijtimoiy-axloqiy mazmundagi asarlar bilan tanishtirish shubhasiz, bolalarni erksevarlik, haqiqatgo'ylik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, Abdulla Avloniyning yuqori sinf o'quvchilariga darslik sifatida mo'ljallangan "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarining ahamiyati katta bo'ldi. Darslikda yoshlarni yaxshiliqg'a chaqiruvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilm" axloq va xulq haqida keng fikr yuritiladi. A.Avloniy ta'lim bilan tarbiyani uzviy ravishda olib qaraydi: "Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayirmaydurg'on, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kavidur", deb to'g'ri tushunadi va to'g'ri talqin qiladi: "Tarbiya, "pedago'giya", ya'ni bola

tarbiyasining fani demakdur... Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtindan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan asrab o'sdurmakdur». Abdulla Avloniy yoshlarning fikriy tarbiyasiga to'xtalar ekan, bu - muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur, "fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdur", - deydi. "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan ma'rifat darsligidir.

Har kun o'luram shomg'acha men g'amga giriftor,
Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.
Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,
Men hastayamu millatim o'lmish nega bemor.

Abdulla Avloniyning yuqoridagi to'rtligi "Turkiy Guliston yoxud axloq" asaridan keltirilgan parcha bo'lib, bobomiz o'zidan-da millatini ustun qo'yayotgani ulkan jasoratning, Vatanga bo'lgan cheksiz muhabbatning namunasidir. Abdulla Avloniy insonlarga millat tushunchasini singdirish uchun ma'rifat tushunchasini barchaga uqtirdi. Ma'rifat tufayli millat ma'naviy-axloqiy, ma'naviy-marifiy g'oyalarni o'ziga qabul qildi va o'zining munosib o'rnini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Turkiy Guliston yoxud axloq" asari tarbiyaviy jihatdan boyitilgan 64 ta hikoyani o'z ichiga oladi. Bu hikoyalar xilma-xil, bir-birini takrorlamas fazilatlarning xislatlari bilan tanishtiradi. "Axloq" hikoyasida qayd etilgan quyidagi hikmatlarga diqqat qiling: «Mezon tarozusiga qo'yiladurgan amallarning ichida yaxshi xulqdan og'irroqi yo'qdur. Mo'min banda yaxshi xulqi sababli kechasi uxlamasdan, kunduzlari ro'za tutub ibodat qilgan kishilar darajasiga yetar». Yuqoridagi jumlada yaxshi xulqli inson ibodat qiluvchi inson darajasiga tenglashtirilgan. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy bu hikmatlar insonlarni yaxshi amallar qilishga undashini bilgan holda, insonlarni turli xil illatlardan, mafkuraviy g'oyalardan himoya qilish uchun millatni "emladi".

"Xulq" hikoyasida esa shunday demishlar: "Bir tog'ning o'rnidan ko'chib ketganini eshitsangiz, ishoningiz, ammo bir odamning xulqi boshqa bo'ldi deb eshitsangiz ishonmangiz". Xulq o'zichaa, „sof“ olinganda mavhum axloqiy hodisa, u inson xatti-harakatlarida aniqlik kasb etadi; ijobiy xatti-harakatlarda namoyon bo'lishi — xushxulqlilik, salbiy a'mollardagi ko'rinishi — badxulqlilik deb ataladi. Xushxulq inson muloyim, shirinsuxan, oqko'ngil, mehribonlik bilan munosabatda bo'lsa, badxulq odam qo'pol, bemehr bo'ladi. Insonlarda xulqning o'zgarishi juda qiyinligini bilgan allomalarimiz, uni o'zgarmas deb baholashgan.

Xulq so‘zi ko‘p holatlarda xulq-atvor tarzida qo‘llanilib, xulq ba‘zan, muhitga javoban yoki shu ta‘sirida o‘zgarishi mumkin. Abdulla Avloniy, albatta, o‘z asarlarida badxulqlikni qoralab, go‘zal xulqli insonlarga hurmat baland bo‘lishini singdirgan.

“Axloq tarbiyasi” hikoyasida: “Eng yomon kishilar ilmiga amal qilmaydurgan kishilar”, - deya hikmatli so‘z keltirilgan. Albatta, ilm olish ham savob ekani bizga hadisi shariflardan ma‘lumdir, ammo ilmni o‘zlashtirib uni qo‘llamaslik, unga amal qilmaslik, nodonlikning dastlabki belgisidir. Abdulla Avloniy hikmatda keltirishicha, ba‘zi insonlar o‘zidagi bor ilmni o‘zgalarga o‘rgatib ham, o‘zlari amal qilmaydilar. To‘g‘ri, musulmon kishi musulmon kishiga ilm o‘rgatmog‘i sadaqalarning eng saodatlisidir, ammo o‘zi amal qilmaslik ham gunohlarning g‘oyat ulug‘idir. Abdulla Avloniy bu hikmat negizida muntazam ravishda ilm o‘rganmoqlikni, uni o‘zgalar bilan baham ko‘rmoqlikni va chiroyli tarzda amal qilishni targ‘ib qiladi. Shu o‘rinda Abdulla Avloniy bobomizni namuna tarzida keltirishimiz maqsadga muvofiqdir.

Fatonat aql egasi bo‘lish demakdir. Abdulla Avloniy “Fatonat” deya nomlangan hikoyasida ilmni va uni egallagan insonlarni ko‘klarga ko‘taradi: “Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidir. Ruh ishlovchi, aql boshlovchidir”. Albatta, shu o‘rinda “Abay so‘zlari” dan o‘rin olgan 17-so‘zdagi aql, yurak, g‘ayrat tortishuvi ko‘z oldingizga keladi. Aql va ruh kim o‘zarga bellashganda albatta aql g‘alaba qiladi, ammo bu tortishuvga yurak ham qo‘shilsa, g‘oliblikka u erishadi. Fatonatli bo‘lish ham bularning asosiy qismini tashkil qiladi.

Ilm insonlarning madori hayoti, rahbari najoti ekanligining dalili sifatida ushbu so‘zlar hikmatdan o‘rin olgan: “Agar aqlingni qo‘li nafsingni jilovini ushlasa, sani yomon yo‘llarga kirmoqdan saqlar. Har narsa ko‘p bo‘lsa, bahosi arzon bo‘lur, aql esa ilm va tajriba soyasida qancha ko‘paysa, shuncha qimmatbaho bo‘lur”.

Ilg‘or ma‘rifiy-tarbiyaviy va ta‘limiy-axloqiy g‘oyalar bilan sug‘orilgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari yangi usul o‘zbek milliy maktablarida asosiy darsliklar qatoridan o‘rin olgan bo‘lsa, 1909-1917-yillar oralig‘ida “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” nomli 6 qismdan (I, II, III, IV jo‘zlardan) iborat she‘riy to‘planning hamda “Maktab guliston” darsligining nashr etilishi esa bu kitoblarning ijtimoiy-nafis qimmatini benihoyat katta ekanligidan va muallifning ezgu maqsad yo‘lidagi fidoiyligidan darak beradi, albatta. Bu darsliklarda ifodali o‘qishning qator shakllari ifodali o‘qish (individual o‘qish), xor bo‘lib o‘qish, rollarga bo‘lib o‘qish kabilar beriladiki, bunda bolalarning og‘zaki nutqini o‘stirish, badiiy so‘zlashuvga o‘rgatish nazarda tutiladi. Ifodali o‘qishning

ta'sirchan shakllaridan biri xor bo'lib o'qishga Abdulla Avloniy katta ahamiyat berdi.

Abdulla Avloniy bolalarni mustaqil mantiqiy fikrlashga o'rgatishda ularni adolatparvar, rostgo'y, insonparvar, vijdonli qilib tarbiyalash zarurligiga alohida to'xtalib, "insonning mohiyati vijdonidan bilinur" deydi. Uning fikricha, adolatni, odamni doim vijdon harakatga keltirib turadi. Lekin kishi qanchalik adolatli bo'lmasin, yolg'iz o'zi hech bir natijaga erisholmaydi: "Kishi adolat va insoniyat vazifasini yolg'iz o'zi buzuvchi ishlardan saqlanmas va yaxshi yo'lga sa'y qilmak ila ado qila bilur". Nihoyat, A.Avloniy adolatni va insonparvar bo'lishni muhim bir ijtimoiy zaruriyat sifatida talqin qiladi: "Har bir millatning taraqqiy va taoliysi, davlat va hukumatlarning uzun yashamog'i adolatga bog'liqdir. Adolatdan ayrilgan podshohlarning davlatlari yo'q bo'lub, tarix sahifalarida faqat ismlari qolganligi hammaga bilgulidur".

Foydalanilgan manbalar:

1. A. Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: 1917.
2. M.S.Salayeva va b. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Nodirabegim, 2021.
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Axloq>
4. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009.
5. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqieva H., Masharipova U., Sattorova X. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. –T.: TDPU, 2013.

GAZ BALLON O‘RNATILGAN AVTOTRANSPORT VOSITALARINI PORTLASH SABABLARI VA SIFATLI FOYDALANISH QOIDALARI

Salomov Dostonjon Ahmadjon o'g'li

*Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi
tergov boshqarmasi o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi,
mayor*

Annotasiya: *Gaz ballon o‘rnatilgan avtotransport vositalarini portlash sabablari va sifatli foydalanish qoidalarini xaqida ma’lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *gaz ballon, gaz ballonlarini portlash, baxtsiz xodisa, sifatli foydalanish qoidalarini*

REASONS FOR EXPLOSION OF VEHICLES WITH AN INSTALLED GAS CYLINDER AND RULES FOR QUALITY OPERATION

Salomov Dostonjon Ahmadjon Ugli

*Major, investigator of the investigation department of the
Department of Internal Affairs of the Syrdarya region for
particularly important cases*

Annotation: *Information is presented on the reasons for the explosion of vehicles with gas cylinders and the rules for their quality use.*

Key words: *gas cylinder, explosion of gas cylinders, accident, rules for quality use.*

Bugungi kunda transport mamlakatimizni barcha jabhalarini bog‘lab turuvchi asosiy aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Biroq, jamiyatda undan foydalanish ijobiy tomonlari bilan bir qatorda o‘zining salbiy ko‘rinishlarini ham namoyon etib kelmoqda. Hozirgi kunga qadar ham harakat xavfsizligi va texnik mexanizmlardan foydalanish qoidalarini buzish oqibatida jarohat olish va o‘lim darajasi yuqoriligicha qolmoqda.

Mamlakatimizda mavjud avtotransport vositalarining bugungi kundagi soni bundan 15 yil avvalgi soni bilan taqqoslanganda, bir necha marotabaga ko‘payganini ko‘rishimiz mumkin.

Hammamizga ma’lumki, keyingi yillarda fuqarolarimiz tomonidan aksariyat avtotransport vositalari bilan harakatlanishda nisbatan arzon hamda ekologik toza yoqilg‘i turi bo‘lgan siqilgan tabiiy gazdan keng foydalanilmoqda.

Biroq aholimizning avtotransport vositalarida gazballonlaridan foydalanish talab va tartiblarni bilmasligi, ayrim holatlarda beparvoligi natijasida

gazballonlari bilan bog‘liq baxtsiz hodisalar soni yildan yilga ko‘payayotganini ko‘rishimiz mumkin.

Gaz ballonlarini portlash, bu juda katta tezlikda modda holatining keskin o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan hodisa bo‘lib, ko‘p miqdordagi siqilgan va qizigan gaz hosil qilib kengayishi natijasida yuqori tovush effekti, portlash mahsulotlarining atrof-muhitga uloqtirilishi ko‘rinishidagi o‘ta qisqa vaqt ichida chegaralangan hajmda juda katta miqdordagi energiya ajralishi bilan sodir bo‘ladi. Buning natijasida yuqori darajada issiqlik va ko‘p miqdorda gaz ajralib chiqadi.

Ushbu baxtsiz xodisalar inson hayoti va salomatligiga, ayrim holatlarda insonlar o‘limiga sabab bo‘layotgani esa achinarli holatdir.

Shu bois 2022 yil 1 fevral kuni Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo‘mitasi majlisida mamalakatimizda gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalarining xavfsizligini ta‘minlash holati va sohaga oid qonun hujjatlarining ijro etilishi yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so‘rovi yuborish masalasi muhokama etildi.

Qo‘mita tomonidan o‘tkazilgan o‘rganishlar davomida gaz ballonlari bilan jihozlangan transport vositalarining portlashi bilan bog‘liq salbiy holatlar yuz berishiga qator omillar sabab bo‘layotgani aniqlangani qayd etildi. Avtotransport vositalariga noqonuniy gaz moslamasini o‘rnatish va ularning o‘z vaqtida texnik ko‘rikdan o‘tkazilmaslik holatlari yildan-yilga ko‘payib borayotgani natijada bu holatlar avtotransport vositalari portlashi bilan bog‘liq muhdish hodisalarni vujudga keltirayotgani ta‘kidlandi.

Shuningdek, majlisda 2021 yil davomida Respublika bo‘yicha gaz ballonlari o‘rnatilgan transport vositalarida 14 ta portlash hamda 2 ta yong‘in chiqish holatlari sodir bo‘lib, ularda 9 nafar fuqaro jarohatlangan va 14 nafar fuqaro halok bo‘lganligi aytib o‘tilib, avtomobillarni gaz bilan to‘ldirish kompressor stansiyalarida gaz ballonlarini to‘ldirishda belgilangan talab va tartiblarni buzish holatlari ko‘plab uchrayotganligi, ularni avtomobillarga o‘rnatish va tegishli uskunalarni sinovdan o‘tkazish bilan shug‘ullanuvchi xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati ustidan ta‘sirchan nazorat o‘rnatilmaganligi, gaz ballonlarining texnik sinovdan o‘tkazilganligi to‘g‘risida qalbaki dalolatnomalar rasmiylashtirish holatlari mavjudligi qayd etildi.

Afsuski, ko‘pchilik haydovchilar gaz ballonlaridan foydalanishni bilmaydi yoki bilsa-da, gaz ballonni me‘yoridan ortiq damlataveradi. Natijada Respublikaning turli hududlarida gaz ballonlar portlashi yuz bermoqda.

Jamiyatimizda bugungi kunda avtomobillarni gaz bilan to‘ldirish kompressor stansiyalarida gazballonlarini to‘ldirishda o‘rnatilgan talab va qoidalarning buzilishi, gazballoni uskunalarining birikkan joylari zichligining buzili shi, shuningdek, jismonan va ma‘nan eskirgan gazballonlaridan foydalanish, avtotransport vositasining va ularga o‘rnatilgan gaz uskunalarining texnik nosozligi, o‘rnatishda talab va qoidalarga amal qilinmaslik

natijasida **avtotransport vositalarida bxtsiz hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgani** aniqlanmoqda.

Mamlakatimizda 2021 yil mobaynida gaz-ballon o'rnatilgan avtomobillarning portlashi bilan bog'liq kamida 17 ta holat OAVda yoritilgan. Jumladan, 25 yanvar kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida gaz-ballon o'rnatilgan "Nexia", 27 mart kuni Sirdaryoning Guliston shahrida "Damas" portlagan. 13 aprel kuni Jizzax shahrida yurib ketayotgan chiqindi tashuvchi "Isuzu" yuk mashinasining gaz balloni portlashi oqibatida yo'l chetida turgan otabola tan jarohati olgan (oxir-oqibat bolaning oyog'i kesib tashlangan). 22 aprel kuni Qashqadaryoning Qarshi tumanida gaz-zapravkadagi "Nexia" ning gaz-balloni portlab ketishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan, gaz-zapravkaning bir xodimi jarohatlangan. 22 may kuni Qashqadaryoda. Quvada gaz to'ldirayotgan "Jiguli"ning gaz-balloni portlashi oqibatida mashinaning 32 yoshli haydovchi va mashina yaqinida turgan yana bir 58 yoshli fuqaro jarohatlangan. Chiroqchida esa yurib ketayotgan "Nexia"ning gaz-balloni portlab, ikki kishining umriga zomin bo'lgan, yana bir kishi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan.

1 iyun kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan yana bir hodisa Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida yuz bergan — yo'lda harakatlanib ketayotgan "Lacetti"ning gaz balloni yorilib ketishi oqibatida ikki kishi halok bo'lgan, yana ikki kishi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. 9 iyun kuni Samarqand shahridagi gaz-zapravkada Nexia avtomobilining balloni portlab ketgan (jabrlanganlar yo'q). 28 iyul kuni shunga o'xshash voqea Surxondaryoning Muzrabot tumanidagi gaz-zapravkada UAZ avtomobili bilan sodir bo'lgan.

Hammamizga ma'lumki, siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan **avtotransport vositalaridan xavfsiz foydalanishni ta'minlash baxtsiz hodisalarning oldini** olishga xizmat qiladi.

Buning uchun nafaqat huquq tartibot organlari, balki fuqarolarimizning o'zlari ham kurashishlari zarur bo'ladi. **Avtotransport vositalaridan foydalanuvchi yurtdoshlarimiz** quyidagilarga e'tibor qaratishi zarur:

- Avvalo, siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan **transport vositalarining texnik holatini tekshirib yurish va uning sozligini ta'minlash avtomobildan xavfsiz foydalanishning asosiy garovi hisoblanadi. Avtotransport vositasining nosozligi natijasida sodir bo'ladigan yo'l-transport hodisalari gazballonlarining portlashi, yonishi kabi fojiali holatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatmoqda.**

- Avtomobillarga o'rnatilgan gazballonlarining xavfsiz va ishonchli ishlashini ta'minlashda uning **foydalanish muddati asosiy mezonlaridan biri** hisoblanadi.

Jumladan, gazballonlarning foydalanish muddati **15 yil yoki 15000 marotaba gaz quyish deb belgilangan bo'lsa-da**, ammo uni saqlash va ishlatish sharoitidan kelib chiqib, **bu muddat kamroq bo'lishi mumkin.**

Shu bois gaz ballonlarni yiliga mingta sikldan damlatish kerak. Shunda 15 yilga 15 ming sikl bo‘ladi. Ammo hozirda aksariyat haydovchilar 1 yilda 1,5-2 mingtagacha yetkazmoqda.

Odatiy holatlarda har safar avtomobilimizdagi gazballonini gaz bilan to‘ldirganimizda, **ballon bosimdan ko‘zga ko‘rinmas holda shishadi** va avtomobilning dvigateli ishlashi jarayonida **gazballoni joyiga qaytadi**, shu tariqa yillar davomida ballonga gaz quyishda shishib, so‘ng o‘rniga qaytib davriylik sikli o‘tib boradi.

Avtotransport vositasiga o‘rnatilgan gaz ballonlarining davriylik sikli gaz ballonga bir yilda **necha marta gaz quyish kerakligini anglatadi**. Bu ko‘rsatkich ishlab chiqaruvchilar tomonidan qayd etiladi hamda bundan ko‘proq gaz quyish balloning ishlatish davrining kamayishiga olib keladi.

- Bundan tashqari gaz ballon nosoz bo‘lishini yana bir asosiy sababi – ballonga me‘yoridan ortiq gaz quyish bilan bog‘liq. Ballon portlashi ham ushbu omil oqibatida sodir bo‘ladi.

Gaz ballonlardagi portlashlarning aksari yuqori bosimda damlatilishi sababli yuzaga kelmoqda.

- Gaz ballon portlashiga yana bir sabab – uning avtomobilga noto‘g‘ri o‘rnatilishida. Agar mazkur xatoga yo‘l qo‘yilsa, tabiiyki haydovchi va mashinadagi yo‘lovchilar hayoti xavf ostida qoladi.

«Avvalo, avtomobilga gaz ballonni litsenziyasi mavjud shoxobchalarda o‘rnatish zarur. Ballon o‘rnatuvchilardan kapot osti «klapan»lari tavsiya etilgan ishlab chiqaruvchilarniki bo‘lishini talab qilish kerak. Masalan, 4-avlod kapot osti jihozlari sifatli hisoblanadi. Gazballonlar faqat **tegishli bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lgan mutaxassislar tomonidagina o‘rnatilishi lozim**. Gaz uskunalarining o‘rnatilishida **standart xavfsizlik klapanlari bo‘lishi kerak**. **Tadqiqotlar davomida arzon va qo‘lbola xavfsizlik klapanlari tezda ishdan chiqishi mumkinligi ko‘p bora aniqlanmoqda**.

Shuningdek, texnik talablarga ko‘ra, avtotransport vositalariga o‘rnatilgan barcha ballonlar belgilangan talablarga muvofiq siqilgan tabiiy gazballonlar (metan) – **3 yilda 1 marta** hamda suyultirilgan gazballonlari (propan) – **2 yilda 1 marta** yuqori bosim ostida (opressovka) sinovdan o‘tkazilishi kerak. Aks holda, bu ham bitta baxtsiz hodisaning sababi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘rnatilgan qoidalarga asosan, siqilgan tabiiy gaz (SPG) uchun maksimal ishchi bosimi 20 MPa, suyultirilgan neft gazi (SNG) uchun maksimal ishchi bosim 1,6 MPa belgilangan. Shu sababli, avtotransport vositasiga o‘rnatilgan gazballonlarni to‘ldirishda undagi bosim **o‘rnatilgan bosim me‘yoridan oshib ketmasligini nazorat qilish zarur**, bosimning me‘yordan ortishi gazballonining ishdan chiqishiga, mikroyoriqlarning paydo bo‘lishiga, natijada **portlashga olib kelishi** mumkin.

Avtotransport vositasiga o‘rnatilgan gazballonlarini ekspluatatsiya jarayonida ballonlar transport vositalarida tashiladigan yuk ta‘sirida, doimiy

mexanik yoki kimyoviy ta'sirga duchor bo'lmashligi yoki harakatda ishqalanish natijasida shikastlanmasligi lozim.

Shu bilan bir vaqtda balloning tashqi yuzasiga suv, vaqti-vaqti bilan suvda qolishi yoki yo'l sharoitida suv sachrashi, muzning erishiga hissa qo'shadigan tuzdan foydalanish sharoitida gazballonlarga sachrashi, muntazam ultrabinafsha quyosh nurining tushishi, agressiv kimyoviy vositalar (erituvchilar, kislotalar, o'g'itlar), avtomobil suyuqliklari, shu jumladan benzin, gidravlik suyuqliklar, glikol va moylarning tushishi ballonlarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, mazkur holatlarning yuzaga kelishidan yurtdoshlarimiz ehtiyot bo'lishlari zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalaridan xavfsiz foydalanish maqsadida quyidagilarni tavsiya etiladi:

- siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan transport vositalarining texnik holatini tekshirish va uning sozligini ta'minlash;

- qo'lbola yoki sinovdan o'tkazilmagan gazballonlardan foydalanmaslik;

- siqilgan tabiiy gazballonlarining gaz uzatish moslamalari soz bo'lishini ta'minlash;

- gazballonga me'yordan ortiq gaz quymaslik;

- gazballonlarning o'rnatilishida malakali mutaxassis xizmatidan foydalanish;

- avtomobilga o'rnatilgan ballonlarning metall belbog'lari, kuzov yoki boshqa metall bilan ishqalanishiga yo'l qo'ymaslik;

- avtotransport vositalariga o'rnatilgan barcha ballonlar belgilangan talablarga muvofiq siqilgan tabiiy gazballonlar (metan) – **3 yilda 1 marta** hamda suyultirilgan gazballonlari (propan) – **2 yilda 1 marta** yuqori bosim ostida (opressovka) sinovdan o'tkazilishini ta'minlash.

Yuqoridagi baxtsiz hodisalarga o'xshash holatlarni oldini olish maqsadida xavfsizlik masalalarini tartibga solish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari tarmog'ini rivojlantirish va avtotransport vositalarini siqilgan tabiiy gazga bosqichli o'tkazish, hamda ularda gazballon asbob-uskunalarini xavfsiz ishlatishni ta'minlash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 11 oktabrdagi 815-son qarori va "Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2017 yil 22 dekabrda 1010-son qarori, "Gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalari, shuningdek, tabiiy gazda ishlaydigan markazlashtirilgan qozonxonalaridan bexatar foydalanishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yil 19 sentabrdagi 745-sonli qarori e'lon qilindi.

Xulosa o'rnida aytganda, har bir haydovchi avvalo o'z xavfsizligi uchun javobgarligini, qolaversa, jamoat joyida avtomobilda harakatlanar ekan, atrofdagilar xavfsizligi uchun ham mas'ulligini unutmasligi lozim. Gaz ballon

portlashi bir kishining emas, o'nlab insonlar hayotiga xavf solishi mumkin. Shu bois, mutaxassislar aytganidek, uskunani doimiy ko'rikdan o'tkazish va me'yorida ortiq damlamaslik zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari tarmog'ini rivojlantirish va avtotransport vositalarini siqilgan tabiiy gazga bosqichli o'tkazish, hamda ularda gazballon asbob-uskunalarini xavfsiz ishlatishni ta'minlash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 11 oktabrdagi 815-son qarori va "Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2017 yil 22 dekabrda 1010-son qarori, "Gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalari, shuningdek, tabiiy gazda ishlaydigan markazlashtirilgan qozonxonalardan bexatar foydalanishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yil 19 sentabrdagi 745-sonli qarori.
2. «Portlash bilan bog'lik voqea joyini qo'zdan kechirish va uning o'ziga xos xususiyatlari» A.X.Salimov, V.N. Klementev. Metodik qo'llanma. Toshkent 2007.
3. Xalq so'zi online 2022 yil 1 fevral soni.
4. Kun.uz
5. Xabar.uz
6. KRIA - Qoraqalpog'iston axborot agentligi -2019 y

ИНТУИТИВ БИЛИШ ҲАҚИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ

Искандаров Жахонгир Шарипович

*Ташкент давлат иқтисодият университети, мустақил
тадқиқотчи*

Аннотация. Мазкур мақолада интуитив билиш ҳақидаги фалсафий қарашлар тарихийлик тамойили асосида очиб берилган. Шунингдек, интуитив билиш тушунчаси тарихий манбаларда турли хил маъно ва қарашларни англатиб келганлиги илмий-амалий нуқтаи-назардан асосланган. Интуитивлик тафаккурдаги мавҳумликни бартараф этиши, уни инсонни инсонийлигини ифодаловчи энг муҳим ижтимоий фазилатлардан бири эканлиги, интуитив билишни тузилмасини ташиқил этувчи маънавий унсурлар зеҳн, истеъдод ва қобилият ёритилган.

Калим сўзлар: интуиция, интуитив билиш, интуитивлик, тафаккур, фикр-мулоҳаза юриши, фаҳм-фаросат, интеллектуализм, интивитизм, экзистенциализм.

EVOLUTION OF PHILOSOPHICAL VIEWS ON INTUITIVE COGNITION

Iskandarov Jahongir Sharipovich

*Tashkent State Economic University, independent
researcher*

Annotation. The article reveals philosophical views on intuitive knowledge based on the principle of historicity. Also, the fact that the concept of intuitive knowledge has different meanings and views in historical sources is based on a scientific and practical point of view. The fact that intuition eliminates abstraction in thinking is highlighted, that it is one of the most important social qualities expressing a person's humanity, as well as spiritual elements that make up the structure of intuitive knowledge, intelligence, talent and abilities.

Key words: intuition, intuitive cognition, intuitiveness, thinking, thinking, understanding, intellectualism, intuitionism, existentialism.

Ҳар қандай муаммо ва феноменнинг тадқиқ этилиши тадқиқотнинг назарий-услубий асосларини аниқлашни талаб қилади. Бошқача айтадиган бўлсак, қўйилган масалани ҳал этиш учун аввало тадқиқот стратегияси ва дастури аниқлаб олиниши, яъни тадқиқотда қўлланиладиган тушунчаларнинг моҳияти, услублар ва усуллар, принциплар ва

императивлар белгиланиши ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Инсонни инсонийлигини ифодаловчи энг муҳим ижтимоий фазилатлардан бири ҳисобланган “интуитив қобилият” ва “интуитив билиш” тушунчалари инсонни юксак ижодий имкон соҳиби эканлигига далолат қилиши билан бирга, айти пайтда шахс мустақиллигини ифодаловчи энг муҳим белгилардан биридир. Шунинг учун ҳам инсонда интуитив билишни шакллантириш жараёнини ўрганиш, уни вужудга келтирган таркибий элементларни аниқлаш интуитив билиш даражасини, ҳолатини ўлчовчи мезонларни яратиш, бир сўз билан айтганда, ижодий тафаккур ҳақида алоҳида таълимот яратиш барча даврларда ҳам файласуф олимларни диққат марказида бўлиб келган.

Шу маънода биз ҳам тадқиқотимизнинг марказий муаммоси ҳисобланган ички ишлар ходимларида интуитив билишни шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятини, унинг тушунча сифатидаги мазмун-моҳиятини фалсафий жиҳатдан таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Авваломбор, бу масалага тарихийлик, мантиқийлик ва тизимлилик тамойиллари нуқтаи-назаридан ёндошиш муҳим аҳамиятга эгадир. Негаки, ҳар қандай ҳодисанинг ўзига хос хусусиятини аниқлашда унинг тушунча сифатидаги ўрни ва мазмунини объектив келиб чиқиши, ривожланиши ва ана шу тадқиқ этилаётган тушунчанинг объектив ёки субъектив хусусиятга эга эканлигини аниқлаш, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек тадқиқот жараёнида йўл қўйиладиган хатоларни олдини олиш билан бирга кўплаб ечимини кутаётган долзарб масалаларни ўрганишга кенг йўл очади.

Интуитив билиш тушунчаси тарихий манбаларда турли хил маъно ва қарашларни англатиб келган. Бу тушунча икки хил хусусиятга эга бўлган сўзлар бирикмасидан иборат бўлиб, ўзида сифатийлик ва миқдорийликни мужассам этади.

“Интуитивлик” унинг сифатини билдирса, “тафаккур” эса фундаментал хусусиятини акс эттиради. Шунингдек, интуитивлик кенг маънода кишининг воқеа ва ҳодисаларнинг ўзига хос моҳиятини ижодий англашга асосланган фаолият ҳисобланади, интуитив билиш эса инсоннинг ижодий тафаккурини назарда тутади. Кўриниб турибдики, юқоридаги таърифларда ҳам икки тушунча бир-биридан сифат ва миқдор жиҳатидан фарқланади. Қадимда юнон файласуфлари бу масала юзасидан турли хил қарашларни ўртага ташлаганлар. Шунингдек, улар инсоннинг интуитив билиш қобилияти билан донишмандлик ўртасидаги ўзаро алоқадорлик механизми таҳлил қилишга ҳаракат қилганлар. Уларнинг фикрига кўра, инсоннинг амалий фаолиятини ундаги қобилиятларга қараб икки турга бўлиш мумкин: фаҳм-фаросатга асосланиб амалга оширилган хатти-ҳаракат ва фикр-мулоҳаза имкониятларига таяниб бажарилган фаолият. Ақлий (интеллектуал) фаолият, шубҳасиз, фикр-мулоҳаза юритишга асосланади. Фикр-мулоҳаза юритиш жараёнини ягона услубга, ягона қолипга солиш билан инсон ҳеч қачон юксакликка кўтарила олмайди. Ақлий юксакликка

кўтарилиш учун нафақат фаҳм-фаросатга, балки фикр-мулоҳаза имкониятларига таянмоқ ҳам даркор. Чунки, фикр-мулоҳаза ёрдамида инсон оламни яхлит тасаввур қилади, унда содир бўлаётган сифат ўзгаришлари, ўзаро алоқадорлик, ўзаро таъсирнинг натижаси эканлигини пайқаб олиш имкониятига эга бўлади.

Адабиётлар таҳлили ва методлар

Қадимда юнон файласуфи Сукрот интуитивликни ижодий тафаккурнинг ўртача ҳолати инсон амалий фаолиятини мувофиқлаштирувчи ички қоидаларни яратиш борасидаги қобилияти деб тушунади. Сукротнинг шогирди Афлотуннинг фикрига кўра, интуитивлик инсоннинг турли тушунчалар яратишга қаратилган мушоҳада юритиш қобилияти бўлса, интуитив билиш эса, уни кундалик амалий фаолиятга тадбиқ этиш учун зарур бўлади. Антик фалсафанинг бир гуруҳ вакиллари (элеатлар, платончилар) интуитивликни соф ҳолдаги ижод, идрок, зехн сифатида эътироф этилади. Уларнинг фикрича, интуитивлик бу бирдан-бир ишончли билимдир. Юқоридаги фикрлардан кўриниб трибдики, интуитивлик Гераклит, Сукрот ва Афлотуннинг нуқтаи назарига кўра, худди элеатлар таъкидлаганидек, ҳиссий билишдан ҳамда амалиётдан метафизикларча ажратиб қўйилган соф ижодий ақл, яъни бирдан-бир ишончли билимга олиб борувчи восита эмас. Балки у муайян ижодий фикр-мулоҳаза имкониятларига таяниб бажариладиган ижодий фаолият туридир.

Умуман олганда, антик фалсафий тафаккур интуитивлик мазмунига икки хил мавқедан туриб ёндошадилар: 1) интуитивликни айнан космоонтологик тушунча эканлиги; 2) индивидуал хусусиятга эга бўлган биосоциал тушунча сифатида эътироф этадилар. Космоонтологик мазмунга эга бўлган “интуитивлик” асосан, Платон ва Арасту асарларида оламий ёхуд дунёвий ижодий ақл маҳсули кўринишида синкритек ҳолда учрайди, лекин бундан юнон мутафаккирлари интуитивликнинг индивидуал хусусиятларини инкор этади деган фикр келиб чиқмайди. Биосоциал хусусиятга эга бўлган интуитивлик тарафдорлари асосан интуитив билишни шаклланишини автоматик жараён сифатида табиат ва жамият ходисаларининг инсон биоорганизмидаги инъикоси деб тушунадилар.

Бир қарашда “интуитивлик” истилоҳи “интуитив билиш”дан мутлақо мустақил бўлган тушунча сифатида бир-биридан ажратиб юборилгандек туюлади. Гап шундаки, “интуитивлик” ва “интуитив билиш” тушунчалари ўзакдош сўзлар ҳисоблансада, лекин ушбу жиҳатлари билан маълум маънода бир-биридан фарқ қилади. Биринчидан, “интуитивлик” термин сифатида ижоднинг структурал яхлит ҳолатини англатса, иккинчидан, феномен сифатида ижодий фаолият шаклини билдиради. “Интуитив билиш” эса ижодий фаолият жараёни ҳисобланади. Шу сабабдан бўлса керак “интуитивлик” ҳар бир даврда мутлоқ маънода эмас, балки турли маъноларда талқин этилган.

Қадимги Юнон фалсафасида интуитивлик ижод манбаи эмас, балки ижоднинг ўзи, яъни ижодий феномендир. Тўғри Арасту (эр. авв. 384-322 й.) ўз қарашларида “интуитивлик” ва “интуитив билиш” тушунчаларини ишлатиб, бу икки терминни бир-биридан ажратишга ҳам ҳаракат қилган. Унинг фикрига кўра, “интуитивлик”- ижодий имкониятдан ижодий воқеликка ўтиш жараёни бўлса, “интуитив билиш” мазкур жараённинг пировард натижасидир. Бироқ ажабланарли жойи шундаки, мутафаккирнинг кейинги мулоҳаза ва қарашларида ушбу хулоса ривожланмай қолган, бунинг устига ҳар иккала тушунча айнан бир-бирига ўхшаш, тўлдирувчи мазмунда ишлатилган. Арасту “Ижод ўз-ўзини англашдаги детерминалланган фаолият бўлиб, у билимнинг янгидан-янги сифат кўрсаткичларини юзага келтиради”[1;368], деб тушунтирган.

Интуитивлик мантикий жиҳатдан ижодий тафаккурнинг ўзига хос шакли ёки ўзига хос усули бўлиб, бунда у кўпинча предмет ёки ходиса тўғрисида тўғри ижодий фикр юритиш, хулоса чиқариш, ижодий фикрлар изчиллигини таъминлаш каби вазифани бажаради. Интуитивлик ва ақл (интеллект)ни ажратиш талқин қилиш Сукротдан бошлаб, Афлотун, Арасту ва кейинчалик Кант, Гегель фалсафаларида ҳам алоҳида аҳамият касб этган. Ижодий жараёни Афлотун “руҳланиш” ва “илоҳий куч” атамалари орқали асослашга интилади. Унинг фикрича, “Шоир санъати ва билими билан ижод қилмай, балки илоҳий қувватдан ижод қилади”[2;432]. Шундай қилиб, файласуф шоирона ижодни мистик назария орқали ривожлантиради. Бу назарияга биноан мусаввир бехосдан (беихтиёр) ва телбага ўхшаб ижод қилади. Бу ижод ҳодисаси ўз-ўзича ақлдан йироқроқда яъни қалбда пайдо бўлади. Мусаввир ва шоир ўзлари нима қилаётганларини билмай ижод қиладилар. Шунинг учун ҳам мутафаккир “Ҳақиқий ижод илоҳийликсиз бўлмайди” деган хулосага келади. Арасту эса “Инсон дунёнинг энг яхши ижодидир”[3;607], деган ғояни илгари суради. Шунингдек, у ўзининг “Поэтика” асарида ижоднинг меъёрий қонунларини фалсафий жиҳатдан таҳлил қилади. Арастунинг фикрича, ижодий жараён инсоннинг субъектив фаолияти билан бевосита боғлиқдир. Шу маънода, ижодий жараёни ақл ёрдамида ҳам билиш, англаш мумкин. Бундай муносабат Абу Наср Форобий қарашларида ҳам учрайди. Аллома фикрича, “Инсон моҳияти ақлда намоён бўлади”[4;105]. Бизнинг назаримизда, фалсафада ақл ғоясининг пайдо бўлиши – инсоният тафаккур тарихидаги энг муҳим ҳодисадир. Дарҳақиқат, борлиқ ва йўқликни, ҳақиқат ва фикр дунёсини бир-биридан ажратиш ақлий тажрибани назорат қилиш имкониятини беради. У шунингдек, воқелиқдан ижодий ҳаёлни ажратишга, яширин нарсаларни муҳокамага олиб чиқишга имкон беради.

“Интуитивлик” ва “интуитив билиш” масаласида юнон файласуфлари сингари мусулмон олим-мутафаккирлари ҳам ўзига хос мактаб яратганлар. Шу маънода диний-фалсафий таълимотлар мутакаллимлик ва мўътазиллийлик, суннийлик, шиалик ва тасаввуф кабиларда инсоннинг

ижодий қобилиятларини ривожлантиришга катта эътибор берилди. Чунончи, каломнинг икки йирик йўналиши мутакаллимлик ва мўътазолийлик ислом таълимоти қоидаларини талқин этишда ижодий ёндашувни ишга солишни, интуитив усуллардан фойдаланишни ёқлаб чиқдилар. Лекин шуни назарда тутиш керакки, интуитив билишга мунасабат масаласида ислом файласуфлари билан юнон файласуфлари қарашлари ўртасида муайян маънода ўхшашликлар мавжуд бўлса-да, “муносабатлар деалектикаси” нуқтаи назаридан қиёсан ўрганилганда ўзаро тубдан фарқ қилувчи қуйидаги хусусиятларни кузатиш мумкин: биринчидан, юнон мутафаккирилари интуитивликка икки хил мавқеда ёндошсалар; мусулмон мутафаккирлари эса уч хил мавқедан туриб ёндошадилар. Иккинчидан, мусулмон файласуфлари қайси позициадан туриб ёндошишларига қарамай юнонларнинг космоонтологияси ёки натурализи сингари ғоявий чалкаш абстракционизмга йўл қўймаслик учун тўғридан-тўғри конкрет илоҳиётга боғлайдилар. Яна шуни ҳам таъкидлаш керакки, мусулмон фалсафасида юнон фаосафасидаги интуитивлик ҳамма нарсани ҳал қилган қудратига эга деган қарашларни чекланганлигини таъкидлайдилар.

Шунингдек, “Инсон интуитив билиш имкониятлари чекланган хоссаларини” охиригача билишга ожизлик қилади. Интуитив билиш – борлиқдаги барча муаммолар устидан ёпқични кўтаришга қодир эмас. Интуитив билиш далиллари билан бирлашганда олам билан одам ўртасидаги ўзаро алоқадорлик ҳақида аниқ маълумотга эга бўламиз, деган ғояни илгари суради. Юқоридаги мулоҳазалардан кўриниб турибдики, олдин таъкидлаб ўтганимиз мусулмон фалсафасида интуитив билиш конкрет илоҳий ҳодиса эканлиги билан ҳам ажралиб туради.

Бизнингча, бу масалада баъзи бир файласуф олимларнинг мусулмон фани ва фалсафаси кейинги даврлар (яъни замонавий) фан ва фалсафанинг асосий бўла олмаслигин айнан, интуитив билишни илоҳиётга тобе қилиб боғлаб қўйишни асосий сабаблардан бири сифатида кўрсатиши мутлоқо асоссиз ғайриилмий қарашлардир. Негаки, бу фикрларнинг асоссизлиги шундан иборатки, биринчидан, мусулмон фани ва фалсафаси Ғарб фани ва фалсафасини (агар биз уни айнан замонавий фаннинг асоси деб оладиган бўлсак) шаклланишида кўприк вазифасини яъни, тарих қаърида қолиб кетган юнон фалсафасини қайта ишлаб ўрта аср ва янги замон Ғарбий Европасига етказиб беришда муҳим боғловчи вазифасини ўтади. Бу эса ўз-ўзидан маълумки, интуитив билишни айнан, илоҳиёт билан боғлаб қўйилганлиги фанда регрессни юзага келтирди деган фикрлар асоссиз эканлигини кўрсатади. Иккинчидан, мусулмон фалсафасидаги интуитив билишни қанчалик даражада илоҳиёт билан боғламасин ва улар бу масалада турли оқимларга, мактабларга мансублигини қатъи назар, интуитив билиш инсоннинг энг олий қобилияти, ақлий зукколик инсоннинг энг муҳим инсоний фазилати эканлигини яқдиллик билан маъқуллайдилар. Уларнинг

фикрича, инсоннинг барча қобилиятлари ўртасида энг аълоси интуитив билиш қилишдир. Худди шу интуитив билиш қилиш қобилияти туфайли инсон оламдаги тирик жонзотлардан тубдан фарқ қилади. Атрофида содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларни билади. Ўзининг хатти-ҳаракатини, хулқ-атворини назорат қилади. Шу маънода ўзи ҳам бир вақтнинг ўзида назорат остида эканлигини зис қилади ва жамиятда ўз-ўзини тутишни ўрганади. Имом Ғаззолий ёзганларидек “Агар инсон билан хўтик орасида фарқ йўқ десак, унда тош ва хўтик ўртасида ҳам фарқ йўқ дейиш мумкин. Ҳаёт, жон, вужуд ҳаракатга келишига асос бўлса, ақл инсон билимни эгаллаши, ўз фаолиятини назорат қилишга асосдир”[5;93].

Шарқ файласуфлари Ал-Киндий, Ал-Фаробий, Ибн Сино, Ал-Ғаззолий ва Ибн Рушд илк ўрта асрлар шароитидаёқ интуитив билиш тушунчасининг маъно ва моҳияти, мазмун ва шаклини аниқлаб беришга ва у ҳақда бир бутун яхлит таълимот яратишга ҳаракат қилдилар. Абу Наср Фаробий шоирлар мисолида: “Энди биз сенга айтсак, шоирлар чиндан туғма қобилиятли ва шеър битишга тайёр табиатли кишилар бўлади ва уларда ташбеҳ ва тамсилга лаёқати яхши ишлайдиган бўлади. Бу хил шоирлар шеър навининг кўп турида ё бўлмаса бир турида ижод қилишга лаёқатли бўладилар”[6;122] – деб бадиий ижоднинг аҳамиятини кўрсатган. Ушбу таълимотга асосланган шарқнинг буюк алломалари Маҳмуд Замахшарий, Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Хос Хожиб, Аҳмад Югнакийлар инсон ижодий ақл-заковатини янада мустаҳкамлаш, унинг салоҳиятини ошириш йўллариини изладилар. Интуитивликни ахлоқ-одоб далилларига қўшиш орқали инсон интуитив билишини оширишга интилдилар. Интуитив билиш имкониятларини яхшилик, эзгуликка ишлатишга даъват этдилар. Умуман олганда, ўрта аср мусулмон шарқи файласуф-мутафаккирлари интуитив билиш билан ахлоқ-одоб омукта бўлса, бири иккинчисини тўлдирса, бойитса, ҳақиқий маънода ижодий фаолият юзага келишини ҳар томонлама исботлаб бердилар. Кейинчалик ушбу қарашлар қарийб уч юз йил ўтгач, христиан схоластик фалсафаси вакиллари томонидан мерос қилиб олинди.

Ҳозирги замон математикасида интуиционизм йўналиши шаклланган. Эпистемология ва фанда бевосита илмий ижод амалиётида, авваламбор математика, кимё, назарий физикада кўплаб ажойиб кашфиётлар интуиция ёрдамида вужудга келганлиги маълум. Анре Пуанкаре, Леон Брауэр, Герман Вейль ва бошқалар математик ижодни интуициясиз тасаввур этолмаганлар. А.Пуанкаре янгиликнинг интуиция орқали яратилишини, математик ғоялар илгариги эски математик ғоялардан келтириб чиқарилмаганлигини қайд этади. Математикада мантиқий исботлардан ташқари, билимларни умумлаштириб, янги мулоҳаза ва ғояларнинг илгари сурилишини Пуанкаре интуиция деб атади[7;56]. Шунингдек, Л. Брауэр математика соҳасидаги барча умидларини нафақат мантиқ, балки интуиция билан ҳам боғлаган. «Математик ижодда у интуицияни математиканинг ягона манбаи,

математикани узил-кесил асослаш негизи ва математик назарияларнинг ҳаққонийлиги мезони деб эълон қилган»[8;34].

Тасаввуфда «интуиция» тушунчасига иррационал ёндашув кузатилади. Ибн ал-Арабий ақлий ва ҳиссий билимлар, ҳол илми ва сиру асрор илми ҳақида фикр юритади[9;303]. Абу Наср Форобийнинг мантикий ва интуитив билишни узвийликда олиб кўриши, интуиция, «фаол ақл» ҳақидаги фикрлари, Ибн Синонинг интуицияни метафизика билан боғланганлиги ҳақидаги мулоҳазалар таҳлил қилинган. Абу Наср Форобийнинг фикрича, «инсон ақлий фаолиятига таққослаш, сиёсат, тадбирлилик ва ҳодисаларни олдиндан кўра билиш хосдир»[10;84]. Айни пайтда Форобий интуицияни олдиндан кўра билиш, башорат тушунчалари билан боғлайди, бунда у жамият бошқарувчиси аввало, интуитив қобилиятга эга бўлиши ҳақида сўз юритган эди. Ибн Сино билиш босқичларини қуйидагиларга ажратган: а) ҳиссий билиш; б) мантикий билиш; в) нубувват (интуиция) орқали билиш. Ибн Сино нубувват илмини «Аллоҳ билан инсоннинг мулоқоти»[11;121] тарзида изоҳлайди. Интуицияни Абу Ҳомид Ғазолий рационал ва иррационал тафаккур бирлиги сифатида ифодалаган. Унинг фикрича, иррационал билиш «яширин билим» бўлиб, Аллоҳнинг аралашуви натижасида содир бўлади. Жалолиддин Румий фикрларида интуиция соф иррационал жиҳатдан талқин этилган. У руҳни инсоннинг моҳияти, табиатдаги бошқа жонзотлардан фарқлантирувчи белгиси тарзида изоҳлайди[12;67].

Ислом фалсафаси ва қонуншунослигининг таниқли вакиллари билан бири Муҳаммад Қози ҳукмдорнинг жамиятда юз бериши мумкин бўлган воқеа-ҳодисаларни олдиндан кўра билиши ва халқ учун хавфли муаммоларни олдиндан фаҳмлай олиши зарурлигини таъкидлаб, устози Хўжа Аҳрор Валий хотирасига бағишлаб ёзган «Силсилат ул-Орифийн» асарида зукколикни ҳукмдорда бўлиши зарур бўлган ўнта фазилатнинг бири сифатида кўрсатган.

Интуиция тасаввуф фалсафасида иррационал тафаккур доирасида шаклланганлиги, у айни вақтнинг ўзида онгли ва руҳий жараёнда содир бўлиши ҳақида мулоҳаза юритилади.

Ғарбий Европада интуитивлик инсон ижодий тафаккури билан эмас, балки билишнинг юқори босқичи “илоҳий билиш” усули сифатидаги тасаввурлар XII асрнинг охирларида шакллана бошлади. Бундай тасаввурларнинг ҳосил бўлишига XII аср бошларида Дунс Скотт, Уильям Оккам ва Фома Аквинский тарфдорлари ўртасидаги баҳслар замин яратди. Бизга маълумки, Дунс Скотт ва Уильям Оккам схоластикани йирик намоёндалари сифатида интуитивликни иродага бўйсунувчи, илоҳий билиш усули, яъни билишнинг олий шакли эканлигига урғу бериб, уни мутлоқлаштирган ҳолда инсон тафаккурига қарама-қарши қўядилар. Фома Аквинский эса интуитивликни Арастуча ижодий имкониятдан ижодий воқеликка ўтиш жараёни эканлигини ёқлаб, иродани интуитивликка

бўйсундиради. Унинг фикрига кўра, интуитивлик деганда кишининг воқеа ва ҳодисаларни фақат ижодий ақл билан пайқаладиган жиҳати тушунилади. Шу аснода интуитивлик воқеа ва ҳодисаларнинг ижодий ақл-идрок орқали билиш хусусиятини ифодаловчи фундаментал тушунчага айланди.

XVII аср бошларига келиб, табиатшунослик фанларининг ривожидида мисли кўрилмаган даражада ўзгаришлар юз берди. Бундай инқилобий ўзгаришлар анъанавий фан доирасидаги барча илмий тушунча ва категорияларни қайтадан кўриб чиқишни тақозо этди. Шу маънода, “интуитивлик” ва “интуитив билиш”нинг фан, жамият ва фалсафий тафаккур ривожидида тутган ўрни муаммосига янгича муносабат шакллана бошлади. Ушбу муносабат ўлароқ, бир томондан, интуитивлик деганда фақат ижодий ақлнинг ўзинигина эмас, балки унинг ижодий имкониятларини ҳам ўзаро биргаликда тушуниш зарурлигини таъкидланган бўлса, иккинчи томондан, борлиқнинг турли ҳодисалари, демакки, борлиқнинг турли шакллари ўртасидаги универсал алоқадорликларни билишда ҳиссий ва интеллектуал ижодий билишнинг муҳим аҳамияти ўзининг илмий исботини топди. “интуитивлик” ва “интуитив билиш” тушунчаларини ижтимоий-фалсафий ва маданий талқин этилиши натижасида уни ижодий маънавий-руҳий ҳолат маҳсули сифатида таҳлил қилувчи оқимлар юзага келди.

Муҳокама

Интеллектуализм, интитуизм, экзистенциализм номини олган фалсафий оқимлар мазкур икки тушунчани илоҳий маънодаги ижодий билиш усули ва маҳсули сифатида мутлоқлаштиришдан воз кечди. Термин дефинициясининг бундай янгича тақдирини нафақат интуитив билишнинг, балки унинг ҳиссий ва ахлоқий хусусиятларини ҳам ўз ичига қамраб олади. Шу боисдан ҳам Кант “Ижод инсонга лаззат бағишлайди, иштиёқни кўзғайди, ҳаётга бўлган муҳаббатни туғдиради”[13;662], деб ёзади.

“Интуиция – тўғридан тўғри, далиллар билан асосланмасдан туриб, ҳақиқатга етишиш қобилиятини ифодалайди. Баъзида инсон фикри, маълум мавжуд билиш усуллари доирасидан ташқарига чиқиб туриб, муаммога янгича ёндашиш усулини илғаб олади ва муаммога ечим топади”[14;102].

Мантиқийлик «онг ости» даражасида аҳамиятга эга бўлиб, интуитив билишнинг таркибий қисмидир. Илмий билишда мантиқийлик ва интуитивликни бир-бирини тўлдирувчи жараёнлардир.

XX асрнинг йирик файласуфи А.Бергсон ўзининг "Эмерджент эволюция" асарида интуиция ҳақида ёзар экан, Румийнинг фикрига ўхшаш эканлигини кўришимиз мумкин. Интуиция, Бергсон таърифида, қалбдаги шундай бир ҳис-туйғуки у инсонни барча мавжудотлар билан бирлаштиради[15;97]. Руҳий энергия Бергсон фикрича, ер юзида минг йиллар давомида бир неча оқимга бўлиниб кетган. Шундай оқимлардан бири интуитив ҳис туйғудир. Интуицияни Бергсон тафаккур фаолиятдан ажратиб олий руҳнинг инсон қалбидаги тажаалийси деб

хисоблайди. Бу тажаалий рухий мухаббат шаклида интуицияни юзага келтиради. Интуиция Бергсон фикрича, бир неча даражада бўлади : 1.куйи даража - инсонда сўзсиз овозсиз кузатиладиган хис-туйғулардир. Бу хис туйғулар инсонни тўғри ҳаракат қилишга йўналтиради. 2. юқори даража бўлиб, у тимсоллар орқали ички кўриш қобилятида гавдаланади.

Голландиялик машҳур файласуф Баруз Спинозанинг таъкидлашича, интуитив билиш интеллект белгилаб берган қатъий қоидага мувофиқ ҳаракат қилади. Яъни бунда инсон ўзининг интуитив билиш орқали энг умумий тушунчаларга асосланиб ички ва ташқи воқелик хусусида ижодий ва мустақил хулосалар чиқаради. Шунингдек, маълум қоидаларга асосланиб ҳаракат қилган ижодий тафаккур қандайдир маънавий автомат вазифасини бажаради[16;340]. Интуитивлик инсонни фикрлаш қобилятини янада такомиллаштирган ҳолда ижтимоий ҳаётнинг, инсон фаолиятининг олий бошқарувчиси вазифасини бажаради ва уни эзгу амаллар томон йўналтиради. Бундай ижодкор инсон ҳамиша борлиқ билан уйғун ҳолда ҳаракат қилади. Франциялик файласуф Анри Бергсон эса “Ижодни интеллектнинг юқори босқичи” деб эътироф этади[17;2]. Олмон мумтоз файласуфи Гегель эса “Ижодий тафаккур бир бутун яхлит объектларнинг бўлақларга бўлинишидир, дейди. Бутунни бўлақларга бўлиш жараёнида ижоднинг қуввати, бутунни бўлақларга ажрата олиш қобилятлари, ўша бўлақларнинг бирининг иккинчиси билан боғлиқлиги, алоқадорлиги яққол намоён бўлади... Ижодий тафаккурнинг ақлдан фарқи шундаки, у энг аввало янги моддий ва маънавий кадриятларни яратишни ўзида мужассамлаштиради”[18;15] Гегелни бу фикрини танқид қилиб, Даниялик файласуф Сёрен Кьеркегор уни қарашларини ҳаддан зиёд умумлашиб кетганлигини кўрсатиб ўтади. Ҳақиқатдан ҳам Гегель бутунлай умумийликка ўзини бағишлаган эди. Чунончи. Рафиқасининг айтишича, уни яхши кўрган маълум таоми йўқ бўлган. Унинг учун фақат умумий таом мавжуд эди. Гегель қарашларининг мазмун-моҳияти Кьеркегор фикрича, “умумий моҳиятларга қаратилагн, бунда ўзига хос мавжудлик, индивидуаллик бу ерда тан олинмаган эди”[19;150]. Гегель фикрича, “Ижод қилиш одамзоднинг азалий фазилатидир. Бироқ одамларнинг ижодий изланишлари шу қадар фарқланиши мумкинки, ҳатто улар бир-бирларига бутунлай зид бўлиши ҳам мумкин”[20;15].

Интуитивлик ва ақл (интеллект)ни ўзаро алоқадорлиги хусусида олмон файласуфи И.Г.Фихте фикр юритиб, интуитивликнинг индивидуал хусусиятга эга эканлигини танқид қилади. Ва ақл (интеллект) инсоннинг инсонийлиги энг олий нуқтаси, инсондаги ижтимоийликнинг асоси эканлигини тушунтириб беради. Ницше “Ижодий фаолиятдаги эмоционал кечинмалар инсоннинг субъектив эҳтиёжларига боғлиқ бўлиб, уларнинг моддий қурилмаларга таъсир кўрсатиши ижодни юзага келтиради” деб таъкидлайди.

Кант фикрича интуитивлик ақл ва ҳиссий аъзолар орқали олинган ахборотларни маълум бир ижодий шаклга солади ва бу жараёнда у предмет-ҳодисани кўпроқ бетакрор хусусиятларини ўзида акс эттиради. Ақл эса айнан шу олинган ахборотларни анализ ва синтез қилиш натижасида “нарса ўзида” ни билишга интилади. Лекин охир-оқибат эса у ҳал қилиб бўлмайдиган зиддиятлар гирдобига тушиб қолади.

Интуитивлик тафаккурдаги мавҳумликни бартараф этган ҳолда аниқ мулоҳазалар орқали уни янада ривожлантириш лозим. Шу маънода Гегель “Интуитивлик тафаккурни юқори, оқилона билишга кўтарилишга кенг имкон берадиган зарур босқичдир”, деган эди. Зеҳн эса интуитив билиш структураларидан бири бўлиб, предмет ёки ҳодиса тўғрисида инсон кўрган, эшитган воқеа-ҳодисаларни моҳиятини зукколик билан илғаб олиш демакдир. Шунингдек, Л.А.Гревцова интуитивликнинг адекват хусусияти ҳақида гапириб, “Интуитивлик барча ботиний кучлар олий даражада жамланган лаҳзада вужудга келадиган ногаҳоний «башорат» тарзида тушунилади. Шунинг учун ҳам Платон интуитивликнинг асл манбаини билимда эмас, илҳомда деб ҳисоблайди. Худо инсонни яратиб, унинг ўзига ўхшашини истаса, инсон ҳам ўз ижоди маҳсулининг ўзига ўхшаш бўлишини хоҳлайди”[21;166], деб ёзади.

Инсонни зеҳни уни ақлий зукколиги ва хотирасининг зарур вақтларда панд бермаслиги билан боғлиқ бўлиб, унда инсон табиат, жамият тўғрисидаги фикрларини ўз-ўзини англаш борасидаги ақлий мушоҳадаларини изчиллик билан маълум бир тартибга солади. Инсон зеҳнининг пастлиги асосан унинг хотираси билим-тажрибалари билан боғлиқдир. Шунингдек инсон ўз зеҳнини ривожлантириб, ақл (интеллект) орқали чарҳлаб бормаса ҳам у янада ўтмаслашиб қолади. Шунинг учун ҳам зеҳни ривожлантиришда истеъдод муҳим аҳамиятга эга бўлади. Чунки истеъдодли киши ворисийлик асосида етиб келган билимларни тез ва соз равишда ўзлаштириб олади. Бунда инсоннинг истеъдоди объектив шарт-шароитлар ва субъектив омиллар таъсири остида шаклланади ва янада ривожланиб боради. Яъни истеъдод табиий биофизиологик омиллар ва ижтимоий муҳитнинг кетма-кет кўрсатган таъсири натижасида янада мукамаллашиб боради. Истеъдоднинг шаклланиши хусусида хилма-хил қарашлар, ёндашувлар ҳам мавжуд бўлиб, бунда баъзи бир тадқиқотчилар истеъдод асосан биофизиологик омиллар билан боғлиқ равишда ривожланишимутлақлаштиришга қаракат қилаётган бўлсалар яна бир гуруҳ тадқиқотчилар истеъдод шаклланишида ижтимоий муҳитнинг таъсирини мутлақлаштирадilar. Шунингдек истеъдодни ирсий гинетик хусусиятлар билан боғлиқ эканлигини таъкидловчи ҳозирги замон гинетикаси мутахассисларининг фикрини ҳам ўзига хос чуқур маъно-мазмунга эга.

Ҳозирда истеъдодога диний нуқтаи-назардан ёки тасаввуфий жиҳатдан ёндашишлар ҳам мавжуд бўлиб, бунга мувофиқ инсон мавжуд диний амалларни бажариш орқали ўз истеъдодини янада

мукаммаллаштириши мумкин. Тасаввуфий нуқтаи-назаридан эса инсон ўз нафсини енгиш орқали мавжуд ички руҳиятини соф холга келтириши асосида ўз истеъдодини акс эттириши ва уни янада ривожлантириши мумкин. Бизнинг фикримизча бундай ёндашувларни маълум бир позитив “ижобий” жиҳатларини инобатга олган ҳолда истеъдодни шакллантириш ва уни янада ривожлантириш хусусида фикр юритиш керак. Яъни истеъдод дастлаб Оллоҳ томонидан инсонга берилган катта тортиқ бўлиб, ундан инсон унумли фойдаланиши, уни эзгу мақсадлар сари йўналтириши лозим бўлади. Бундай истеъдод соҳиблари эса барча замонларда ҳам жамиятнинг, давлатнинг бебаҳо интеллектуал мулки ҳисобланган.

Истеъдод ўзига хос турли кўринишларда намоён бўлади. Чунончи, истеъдод: илмий, бадий, техник ижодкорликда, спорт ва касбкор маҳоратларида яққол кўринади. Шунингдек истеъдод инсон амалий фаолиятидаги барча соҳаларида ўзига хос тарзда акс этади. Истеъдод ҳар бир соҳа мутахассисида ўзига хос тарзда ривожланган, ёки ривожлантирилмаган равишда ҳам акс этиши мумкин. Шунинг учун ҳам инсон ўз ҳаётини фаолияти давомида билим ва тажрибаларини янада ривожлантириш лозим бўлади, албатта. Истеъдод ўзининг мукаммал ҳолатига эга бўлишда унинг ахлоқий меъёрлар билан уйғунлашуви талаб қилинади. Шундагина, бундай истеъдод соҳиблари жамият учун зарур инсон бўлиб қолади. Чунки истеъдодли киши ҳаётда ўзига бино қўйган бўлса, калондимоғ ва ўзбошимча бўлса охир-оқибат ўз истеъдодини заифлаштириб қўйиши мумкин. Шу маънода ота-бобаларимиз “камтарга камол, манманга завол” деган нақлни келтирганлари бежиз эмас, албатта. Шунинг учун ҳам Шарқ ақл (интеллект) ни нафс устидан ҳукмронлигини таъминлаш донишмандлик аломатларидан бири ҳисобланади.

Интуитив билишнинг яна бир тузилмасини қобилият ташкил қилади. Қобилият ўзининг мазмун-моҳиятига кўра истеъдоддан фарқланади. Яъни бизнингча истеъдод кўпроқ ақл билан боғлиқ ходиса ҳисобланса, қобилият эса қалб билан боғлиқ бўлган маънавий-руҳий ходиса демакдир. Чунки истеъдод барча кишилар фаолиятида ўзига хос тарзда намоён бўлади. Қобилият эса кўпроқ айрим кишилар тоифаси фаолиятида акс этади. Истеъдод ва қобилият бир-биридан фарқ қилувчи жиҳатларга эга бўлсада, лекин улар бир-бирисиз мавжуд бўла олмайди. Шу маънода истеъдод ва қобилиятни ўйғун бўлиши инсонни маънавий баркамол бўлишга олиб келади. Истеъдод ва қобилиятни шакллантиришда биофизиологик омиллар (жисмонан соғломлик. Мия фаолиятидаги бир маромдаги ўзгаришлар, хатто экологик муҳит ва бошқа шу каби табиий жараёнлар) ижтимоий муҳит (элита, зиёлилар. Ҳаётини тажрибаларга эга бўлган инсонлар. Мутахассислар, оила ва бошқа шу каби ижтимоий мунасабатлар), интуитив фаолият ва маънавий-руҳий поклик ўзига хос ўринга эга.

Интуитив билиш зехн, истеъдод ва қобилиятни маълум бир меъёрда намоён бўлишининг дастлабки учқунлари ёшларнинг иқтидори орқали

намоён акс этади. Бундай иқтидорли ёшларни ўз вақтида илғаб олган ҳолда уларни касбга тўғри йўналтириш яхши самара беради, албатта. Бу хусусида буюк Шарқ мутафаккири Имом Ғаззолий ҳам ўзининг “ИХЁУ УЛУМИД - ДИН” (Дин илмларини жонлантириш) асарида инсон ақлининг ўзигахослиги хусусида фикр юритиб шундай деган эди: “Ақл зарурий илмларнинг бир қисмидир. Жоиз нарсаларни жоиз, маҳол нарсаларни маҳол билиш каби ва у яна аслида дуруст, чунки бу илмлар мавжуддир. Зоҳир ҳам ақл деб номланади. Аммо бу ғаризани инкор этиш, фақатгина ана шу илмлар мавжуд дейиш фосидликдир”[22;138].

Интуитив билиш ўзининг мазмун-моҳиятига кўра инсонни маънавий жиҳатдан етуклигини белгилаб беради. Бунда эса интуитив билишни тузилмасини ташкил этувчи маънавий унсурлар зехн, истеъдод ва қобилият катта ўринни эгаллайди. Келажак авлодни тарбиялашда айнан уларни интуитив билишни шакллантиришга алоҳида эътибор бериш ҳозирги кун учун муҳим зарурият ҳисобланмоқда. Ҳозирги давр илм-фани хулосаси ва ҳисоб-китобига кўра инсониятнинг ижтимоий-тарихий тараққиётида атиги 300 га яқин киши даҳолар сифатида эътироф этилган. Жамиятда бундай тоифа инсонларни миқдор ва сифатини кўпайтириш унинг бугуни ва келажакни янада нурафшон бўлишида муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Интуитив билишни билиш жараёнидаги вазифаси ҳам гносеологик, ҳам эпистемологик хусусиятга эга. Бу хусусида рус файласуф ва ёзувчилари Н.А.Бердяев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, Т.П.Федотов ва бошқалар асосли фикрларни билдириб ўтганлар. Масалан, Н.А.Бердяев инсон ижодий тафаккурини озод ва мустақил бўлган ҳолда воқеликни тўғри инъикос эттириши мумкинлигини, акс ҳолда ундаги қарамлик воқеликни тўғри акс эттира олмаслиги ва ҳатто ривожланиш хусусиятига ҳам эга бўла олмаслигини келтириб ўтади[23;230]. Инглиз файласуфи Ричард Прайс интуитив билишни ўрганиш борасида махсус тадқиқот олиб бориб, уни кўпроқ интуитив билиш билан уйғунлашуви натижасида янада ривожланиб бориши мумкинлиги хусусида алоҳида тўхталиб ўтади. “Интуитив билишни асосий хусусияти мутлақ ҳақиқатни билишга қодирлиги билан ҳам белгиланади”[24;11].

Хулоса қилиб шуни айтиш кераки Кембридж университетининг неоплатончилари Р.Кадуорта, Р.Камберлендалар интуитив билиш билиш жараёнидаги вазифаси тўғрисида алоҳида тўхталиб уни асосан маънавий-руҳий жараён маҳсули эканлигини кўрсатиб ўтади. Интуитив билишни фалсафий жиҳатдан талқин қилган таълимот намоёндалари С.Кларк ва У.Уолластоналарнинг фикрларига кўра “Интуитив билиш ҳиссий, ақлий ва маънавий-руҳий жараёнлар билан биргаликда воқеликни янги рационал мазмун-моҳиятини чуқурроқ ўрганиб, янгиликларга эришади”[25;10].

Интуитив билишни синергетик тафаккурни шаклланишига кўрсатган таъсирини И.Пригожин ва И.Стенгерс ўзларининг ҳамкорликда ёзган

китобларида қайд этиб, хусусан Бергсонни вақт хусусидаги метафизик қарашлари муҳим аҳамият касб этганлигини таъкидлайдилар[26;142].

Британия файласуфи ва социологи Карл Рихард Поппер интуитив билишни билиш жараёнидаги вазифасида танқидий рационалистик қарашлар катта ўринга эга бўлишини кўрсатиб ўтади. Шунингдек Поппер танқидий асосга эга интуитив билишни билиш жараёнидаги объектив хусусиятларига алоҳида эътибор беради.

Хуллас, интуитив билиш табиат, жамият ва инсонни ўз-ўзини ислох қилишига кўра қуйидаги вазифаларни бажаради. Интуитив билиш биринчи навбатда гнесеологик вазифани бажаради. Яъни инсон ўзининг ижодий тафаккури орқали ўзи яшаётган дунёни билишга, воқеликни бутунлигича идрок қилишга интилади. Инсонни ҳиссий аъзолари орқали олинган дунё тўғрисидаги ахборотларни жамлаган ҳолда фикр мушоҳада юритади. Бу жараён инсон интуитив билиши гнесеологик вазифасини кенг маънода талқин этиш бўлса, тор маънода эса инсонлар ўз ижодий салоҳияти орқали воқелик, предмет ёки ҳодиса тўғрисида мустаҳкам билимга эга бўлиш, тасаввур, идрок, синчковлик ва ақлий зукколик асосида мавжуд билимларга танқидий ёндашиб, керакли хулоса чиқариш қабаларни ўз ичига олади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 1993. – 122 с.
2. Абдуллаева М.Н. Миллий ғоянинг илмий-фалсафий асослари. – Тошкент.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти. -2011.-Б.102
3. Абу Ҳомид Муҳаммад Ғаззолий. Кимиёи саодат. (Рух ҳақиқати). – Тошкент.: Адолат, 2005. – Б. 71-72.
4. Бердяев Н.А. Кризис интеллекта и миссия интеллигенции. // Новый мир. 1990г. Стр 230
5. Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. Т. 2. От Канта до Ницше. – М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. – С. 34–35.
6. Hudson W.D. Reason and Right. A. Critical Examination of Prices Moral Philosophy. L.1970.p10.
4. Пригожин И. Стенгерс И Порядок из хаоса. М., Прогресс. 1986г. Стр 141-144.
7. Имом Ғаззолий. Ихёи улум аддин . (Дин илмларини жонлантириш). Т., Медиа. 2003 йил
8. Гревцова Л.А. Междусубъектная природа творчества в науке, философии и религии: Дис. ... канд. филос. наук. Барнаул, 2005 - 166 с.
9. Ницше Ф. Малое собрание сочинений / Пер. с нем. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 1056 с.
10. Prise R.A. Review of the Principle Questions in Morals. Oxford. 1948. Introduction. P. 11

GEOMETRIYA DARSLARIDA STEREOMETRIK MASALALARNI YECHISH
METODIKASI..... **Ошибка! Закладка не определена.**

To'xtasinova Nafisa Imomovna**Ошибка! Закладка не определена.**

APPLICATION OF THE CORRELATION THEORY IN THE EXAMPLE OF THE
ALIGNMENT OF EXPERIMENTAL DATA**Ошибка! Закладка не определена.**

S. Kukieva**Ошибка! Закладка не определена.**

AKTDAN FOYDALANISH - INNOVATSION O'QITISH VOSITASI SIFATIDA
(Texnologiya darslarida misolida) **Ошибка! Закладка не определена.**

Jurayev Otabek Tursunovich.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Suyarova Gulbaxor Yakubovna**Ошибка! Закладка не определена.**

AMIR TEMUR DAVLATIDA MARKAZIY BOSHQARUV TIZIMI**Ошибка! Закладка не определена.**

Nurmatov Akramjon Rahmanaliyevich.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li**Ошибка! Закладка не определена.**

KOMPYUTER MODELLASHTIRISH ASOSIDA FIZIKA BO'YICHA BILIMLARNI
RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI (TRACKER
DASTURIDAN FOYDALANGAN HOLDA)**Ошибка! Закладка не определена.**

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li**Ошибка! Закладка не определена.**

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li**Ошибка! Закладка не определена.**

INNOVATIVE TEACHING METHODS: ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Kamolova Gulchehra Mamirjon qizi**Ошибка! Закладка не определена.**

Scientific supervisor: Shermatova Zukhra**Ошибка! Закладка не определена.**

XOTIN-QIZLARDA TAZYIQ VA TAJOVUZGA QARSHI DUNYOQARASHNI
SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANISHNING TARIXIY ASOSLARI**Ошибка! Закладка не определена.**

Uktamova Umida Sunatullaevna**Ошибка! Закладка не определена.**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕДИЦИНЕ**Ошибка! Закладка не определена.**

Исмоилова Ёкутхон**Ошибка! Закладка не определена.**

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КАСБИЙ
ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ЎҚУВ ПОРТФОЛИОСИНИ ЯРАТИШНИНГ
АҲАМИЯТИ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

- Умаров Ш, Умарова М.**Ошибка! Закладка не определена.**
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUCHILAR IJODIY FAOLIYATINI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI**Ошибка! Закладка не определена.**
- Abdukayumova Nargiza Rayimovna**Ошибка! Закладка не определена.**
MUTOLAANING RIVOJLANISHI BORASIDA AYRIM FIKRLAR**Ошибка! Закладка не определена.**
- Abdulazizov Abdulvohid Habibullayevich**Ошибка! Закладка не определена.**
TIBBIYOTDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHINING 15
TA USULI **Ошибка! Закладка не определена.**
- Hoshimov Mansurjon Safaraliyevich**Ошибка! Закладка не определена.**
EARLY RELIGIOUS SIGNS OF THE TERRITORIES OF UZBEKISTAN ... **Ошибка!
Закладка не определена.**
- Kushokov Safarali Yusupovich**Ошибка! Закладка не определена.**
EXPRESSION OF THE IDEA OF INTERNATIONAL HARMONY IN THE
ACTIVITIES OF NATIONAL-CULTURAL CENTERS**Ошибка! Закладка не определена.**
- Boronov Abdulhakim Holliievich**Ошибка! Закладка не определена.**
STUDY OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN UZBEKISTAN AT THE LEVEL OF
STATE POLICY **Ошибка! Закладка не определена.**
- Annaeva Zarifa Musurmongulovna**Ошибка! Закладка не определена.**
EXTERIOR TO WOMEN OF SURKHAN BAKSHI**Ошибка! Закладка не определена.**
- Ahmedova Gulchehra Oskinovna**Ошибка! Закладка не определена.**
TARIXIY MANBASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI.**Ошибка! Закладка не определена.**
- Ashirova Noila Xasan qizi**Ошибка! Закладка не определена.**

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала
«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)**
является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq» (Research and implementation)** является
специализированным журналом в области техники и охватывает все
основные направления исследований и разработок в различных областях
технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В
журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике
преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.